

ПУЛЬЖОЙ ЁДГОРЛИГИ МАҲАЛЛА ТУРАР ЖОЙЛАРИ

Алимбетов Ансатбай Кеунимжаевич

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети, “Археология” кафедраси т.ф.ф.д.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606688>

Пулжой Қорақалпоғистон Республикаси Қунғирот тумани худудида, Устюрт қирининг (чинк) жанубий шарқий тамонида жойлашган, Хоразмшоҳлар ва Олтин урда даврига тегишли ёдгорлик бўлиб, ўлчами 74x74 м. га тенг, кўҳна кўрғон (IX-XI аср) бўлиб, унинг пасти XI-XIII асрларда фаолият кўрсатган, ташқи мудофаа деворларига эга бўлмаган, мустаҳкамланмаган манзилгоҳ (рабод) кад кўтарган (100 га). Мудофаа деворлари ва миноралари кўнгурадор пахсадан тикланган, уларнинг асоси эса катта тош плиталардан ишланган пойдевордан иборат. Бу манзилгоҳнинг ғарбида катта қабристон жойлашган [Ш.Амиров: 207].

Алоҳида таъкидлаш жоизки, мустаҳкамланмаган рабод қисмидаги уй-жойлар кичик тепаликлар устида жойлашган. Тепаликлар устида пойдевори тош плиталардан қурилган 1, 2, 3 хонали қурилишлар мавжуд. Бу ҳолат кўчаларни аниқ ва тўғри шаклланишига имконият бермайди, оқибатда Пулжойнинг айрим жиҳатлари Хоразмнинг марказий урбанизация зонасидан фарқли эканлиги кўринади. Пулжойда маҳалла чегаралари ҳам аниқ кузатилмайди. Бу ҳолат шаҳарнинг тузилиши ва қурилиш хусусияти маҳаллий шароитга, жой рельефига мос деган фикрни беради. Лекин шунга қарамай шаҳар меъморий қурилишида урбанизациянинг таркибий қисмлари бўлган кўплаб белгилар, жумладан, сопол пиширувчи хумдонлар, темирчилик устахоналари ва жамоат жойлари бунёд этилган.

Пулжойдаги янги ва сўнгги археологик қазишмалар профессор М.Ш.Қдырнийазов раҳбарлигида 2012, 2014, 2015, 2016 йиллари олиб борилди.

Шу вақт мобайнида VIII, IX-X қазишмаларда 1, 3 ва 8 хонали турар жойлар очилди [М.Ш. Қдырнийазов: 130-131].

Сўнгги йилларда Пулжойнинг 10 объектида қазув ишлари ташкил этилди. Улардан I, IV, VIII, IX ва X деб шартли белгиланган манзилларда турар жойлар қазиб очилди. Олинган маълумотлар ўрта аср шаҳарларининг ўзига хос кўрсаткичларини аниқлаш имконини беради, янги, қимматли маълумотлар тўплашга олиб келади М.Ш. [Қдырнийазов, С.Сайпов...85-86].

I-қазишма, Пулжой мўғуллар давригача бўлган фаолиятдаги кўрғон аркининг жанубий-шарқида, мудофаа деворига яқин худудда жойлашган. Қазишма ишлари 2004 йилда М.Ш.Қдырнийазов томонидан ташкил қилинган. Тадқиқот натижалари ҳисобот шаклида «Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар» ва «Очиқ варақа» кундаликларида ўз аксини топган. Ушбу жойда аниқланган хоналарнинг ўлчами 5x4 метр ва ундан ҳам катта бўлиб, уларнинг тавсифи, топилган сопол буюмлар таҳлили, суяк ҳамда қурилиш қатламлари таснифи махсус ҳисоботда қайд этилган. Тадқиқот натижаларидан олинган моддий маданият топилмалари хронологик жиҳатдан X-XIII асрлар бошлари билан белгиланади [М.Ш.Қдырнийазов, А.Ж.Искендерова...127-130].

2016 йилда Пулжой кўрғонида янгидан 3 та хона қазиб очилди. Хоналар олдинги даврлар деворнинг ичкарасига мослаб унга ёпиштирилиб, тўғри тўрт бурчаксимон шаклда қурилган, уларнинг ўлчамлари бир-бирига яқин. Бу каби хоналар кўрғон қалъадаги бўш майдонлардан сифатли фойдаланиш учун махсус ишланган бўлиши керак. Бу хоналарда пишиқ ғиштлардан оддий қурилган тўрт бурчакли ўчоқлар мавжуд.

IV-қазишма муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу объектда бир-неча йил давомида шаҳарнинг архитектура-топографик тизимида катта мавқега эга, ўлчамлари 40x28 м га, эга карвонсарой мажмуаси доимий қазилар натижасида очилди. Мажмуанинг (фасад) олди тарафи жанубга қараган, бу қаноатда пештоқ-портал ва айланма бурж-кунгура (гулдаста) шаклида безатилган. Меъморий қурилиш тархи, дарё сувининг қадимий ирмоғи бир-неча марта ювишига қарамай «тирноқ-фундамент» шаклида яхши сақланган. Жумладан, бу катта иншоотни қуришда уч тарафи махсус силлиқланган тош плиталар ва пишган ғиштдан фойдаланилган. Қурилишга кириш жойи 1,5 м кенгликда бўлган ва поли пишқ ғишт билан терилган. Ушбу пештоқ-портал Жанубий Орол бўйининг Олтин Ўрда даври меъморий қурилишлари: Кўҳна Урганч, Учқудуқ ва Белеули карвон саройларида қайд этилган. Сўнгги қазилар давомида яна 9 та хонадан иборат қурлиш мажмуасин очилди. Хоналар катта ва ўртача ўлчамда бўлиб, зал, меҳмонхона, ошхона, катта ётоқхона, ғаллахона ва бошқа турар жойларга оид иморатлардан иборат. Катта хоналар сополдон тайёрланган кўчма ўчоқлар ёрдамида иситилган. Уларнинг қолдиғи 1 қазилма залининг шимолий, ғарбий қисмида кўчма ўчоқ жойлаштиришга мўлжалланган 4 та айлана шаклдаги тош плитадан шаклланган тоқчалар қайд этилган. Улар атрофида қалин кул, ёғоч, кўмир ва кучли кўйиш қолдиқларининг излари сезилади. Карвон саройнинг турар жой мажмуаси хоналарининг баъзилари сиртки девордан ташқарида, унинг шарқий ва жанубий қисмида кўшимча тарзда қурилган № 10, 11, 12, 13 хоналар. Турар жой хоналарининг ички тузилишлари ўчоқ-каан, тандир, ташнов, супа, тош тагдонлар, ғаллахона секциялари, тегирмонлардан ташкил топган. Кўпчилик хоналарнинг пол сатҳи пишқ ғишт билан қопланган, пол усти ганч билан сувоғлан. Карвонсарой мажмуасига кириш жануби-ғарбдан, яъни кўча томондан, катта фае орқали амалга оширилган. Унда тўртта шарсимон тош тагдон ўзининг аввалги ҳолатида сақланган. Маълумки, ўрта асрларда карвон саройлар асосан шаҳар ташқарисида, йўл бўйларида қурилган. Баъзи ҳолатларда юқори мартабали меҳмонлар, савдагорлар учун шаҳар худудида ҳам карвонсарой типидagi иншоотлар бунёд этилган. А.Меъ Самарканд шаҳри меҳмонхона (хан, кичик карвонсарой) бўлганини таъкидлайди [А.Меъ:308].

Бизнингча, Пулжой карвон саройи ҳам шаҳарга келувчи маълум даражадаги бой меҳмонларга мўлжаллаб қурилган. Бу каби қурилишлар мажмуаси катта шаҳарлардаги турар жойлар маданий таъсири билан кад ростлаган. Пулжойнинг турар жойларига оид катта қурилишлар ва бошқа жамоат иншоотларини (масжид, мақбара) марказий шаҳарлар урбанизация жараёнларига оид ютуқлар билан ҳам боғлаш мумкин.

VIII- қазилмада очилган 8 хонали уй жой қолдиғи Олтин Ўрда даври билан саналади. Ушбу давр турар жойлар хоналарида аввалги даврларга нисбатан анчагина меъморий ўзгаришлар кузатилади. Хусусан, жойлар катта ва кичик хоналарга бўлиниб, хона деворлари турли хилдаги қурилиш материалларидан тикланиб, иморатларнинг ички интерьерларида ҳам янги шакллар кузатилади. Жумладан, бу даврда ўчоқ-каан типидagi қиздириш системаси ва супаларнинг янги тури пайдо бўлади. Бундан ташқари, 23x23x4; 23x23x5 см, 22x22x5 см ўлчамдаги пишқ ва хом ғиштлар, асосан уч тарафи силлиқланиб таёрланган катта ва кичик ҳажмдаги тош плиталар қурилишда фойдаланилган. Турар жойларнинг тархи ҳамда уларда аниқланган моддий маданият намуналари бу ерда этник жиҳатдан аралашган турли аҳоли вакиллари истиқомат қилганлигидан гувоҳлик беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Амиров Ш. Новые данные к археологической топографии Пулжая. История и археология Турана №4. Самарқанд, 2019.
2. Кдырниязов М.-Ш. Городище Пульжай (город и степь Арало-Каспия) // Казахское ханство в потоке истории/ Сборник материалов международной научной конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства.-Алматы, 2015.
3. Городище Пульжай. Кдырниязов М.-Ш., Сайпов С.Т., Алимбетов А.К.Кдырниязов О-Ш., ҚДУ Ахборотнамаси. Нукус, №1, 2016.
4. Кдырниязов М.Ш.Искендерова А.Ж, Турганов Б.К. Археологические работы на городище Пульжай// Археологические исследования в Узбекистане - 2004-2005. Вып. 5. Ташкент «ФАН», 2006.
5. Мец А. Мусульманский ренесанс. М.,1973.